

**ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ВИЗУАЛЬНОГО ОПЫТА УЧАЩИМСЯ**

Эртаева Асем Анвар қизи

Чирчикский государственный педагогический университет,
г.Чирчик, Узбекистан

Аннотация. Значение компьютерных технологий (КТ) в наглядном проведении химических опытов в школе обосновывается в следующей методической работе. КТ не только позволяет построить материал в последовательном представлении, но также обеспечивает нелинейное перемещение между отдельными частями визуального опыта.

В школьных лабораторных занятиях по химии, позволяющих эффективно использовать КТ является совмещение компьютерных технологий с традиционными[1]. КТ обращаемся лишь в том случае, если они обеспечивают более высокий уровень образовательного процесса по сравнению с другими методами обучения[2]. Компьютер в состоянии заменить основную часть наглядных пособий и моделей[3]. При организации практических работ компьютер становится эффективным помощником. Например, при изучении токсичных веществ (бензол, галогены и др.) [4] виртуальный мир даёт возможность проводить химический эксперимент без риска для здоровья учащихся. С помощью электронных учебников показываем видеофрагменты опытов, которые не всегда можно провести на уроке в полном объёме. Также электронные учебники снабжены трёхмерными иллюстрациями, способствующими развитию пространственного мышления. На уроках используем компьютерные технологии при изучении нового материала (презентации для лекций), при первичном закреплении полученных на уроке

знаний и умений, при отработке умений и навыков (обучающее тестирование), во время проведения химического практикума, а также при контроле и коррекции знаний[5].

Если на уроке возникает необходимость обсуждения с учащимися нового материала, то проводится комбинированный урок в форме беседы с использованием компьютерной презентации. Презентация позволяет сделать этот процесс более наглядным, ярким, способствует систематизации знаний, более успешному их усвоению. На слайдах презентации размещаем необходимые формулы, уравнения реакции, схемы химических опытов в соответствии с последовательностью изучения материала на уроке. В целях своевременного устранения пробелов в знаниях и закрепления наиболее важных вопросов темы на последнем слайде презентации помещаем контрольные вопросы или задания. Если учащиеся не могут ответить на вопрос, то, используя специальную управляющую кнопку с гиперссылкой, возвращаем тот слайд, где есть сведения для правильного ответа. Таким образом, осуществляем повторение материала, оказавшегося трудным для учащихся.

КТ позволяют не только выстраивать материал в виде последовательного изложения, но и создают возможность нелинейного перемещения между отдельными частями курса. Учащиеся получают возможность работать в удобном ему темпе и обращать особое внимание на вопросы, которые вызывают затруднения именно у него. В это время проводим индивидуальную работу с теми учащимися, кто нуждается в помощи. Благодаря этому школьники изучают материал в необходимой для них последовательности. Работая с обучающей программой, которая помогает ликвидировать пробелы в знаниях и не наказывает за неправильный ответ снижением оценки, школьники испытывают положительные эмоции, что очень важно для успешного усвоения материала.

Применение компьютерных технологии на лабораторных уроках химических дисциплин облегчает практических лабораторных опытов, способствует повышению познавательного интереса к химии, развитию желания

и умения выполнение опытов, даёт возможность осуществлять индивидуальный подход в обучении и позволяет объективно оценить знания учащихся. Наблюдения за процессом обучения показали, что на уроках с использованием КТ даже “слабые” учащиеся работают более активно, не отвлекаются, заинтересованно выполняют задания. При этом повышается интерес учащихся к урокам химии, о чём свидетельствуют данные внутри школьного мониторинга.

Литература

1. Мирзарахимов А.А. Формирование интеллектуальных способностей учащихся при подготовке вспомогательного персонала по химии// *Academic research in educational sciences*, 2021, № 2 (9), С.-33-39.

2. Рустамова Х.Н., Эштурсунов Д.А., Курбанова А.Дж., Комилов К.У. Роль информационных и коммуникационных технологий в обучении общей и неорганической химии // «Экономика и социум». 2021. №5(84).

3. Yodgarov B. Applying ICT for improvement general chemical education// *Society and innovations*. 2021. №4. Page 258-263.

4. Элмурадов Б., Комилов К.У. Математика для изучения химии в техническом ВУЗе. Материалы международной конференции/ Шымкент. 2019. №2. Стр.239-242.

5. Badalova S. I., Komilov Q. U., Kurbanova A. J. Case technology in chemistry lessons. *Academic Research in Educational Sciences*. 2020, Vol. 1 No. 1. . Page 262-265.

6. Badalova S. I., Komilov Q. U., Kurbanova A. J. Intellectual training of students of technical institute. *Academic Research in Educational Sciences*. 2020, Vol. 1 No. 1. Page 266-274.